

INTERNETDAGI DESTRUKTIV HARAKATLARNING IJTIMOYIY OQIBATLARI

Andijon davlat pedagogika
instituti tadqiqotchisi
Karimov Ulug'bek Dilmurodjonovich

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356975>

+998934404242

Annotatsiya: mazkur maqolada internetdagi destruktiv harakatlarning jamiyatga, xususan, O'zbekiston kabi informatsion madaniyati nisbatan past bo'lgan davlatlarga salbiy ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri tahlil qilinadi. Internetda yuzaga kelayotgan firibgarlik turlari va ularning oqibatlari, shuningdek, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari himoyasi masalalari keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Internet, destruktiv harakatlar, kiberhujum, feyk axborot, axborot xavfsizligi, viktimologik yondashuv, firibgarlik, raqamli tahdidlar, anonimlik, shaxsiy ma'lumotlar, axborot madaniyati.

Аннотация: В данной статье анализируется негативное социальное и экономическое воздействие деструктивных действий в Интернете на общество, в частности, на страны с относительно низкой информационной культурой, такие как Узбекистан. Широко освещены виды мошенничества в Интернете и их последствия, а также вопросы защиты персональных данных пользователей.

Ключевые слова: Интернет, деструктивные действия, кибератака, фейковая информация, информационная безопасность, виктимологический подход, мошенничество, цифровые угрозы, анонимность, личные данные, информационная культура.

Abstract: This article analyzes the negative social and economic impact of destructive actions on the Internet on society, in particular, on countries with a relatively low information culture, such as Uzbekistan. The types of fraud occurring on the Internet and their consequences, as well as issues of protecting users' personal data, are widely covered.

Keywords: Internet, destructive actions, cyberattack, fake information, information security, victimological approach, fraud, digital threats, anonymity, personal data, information culture.

Hozirgi kunda aksariyat moliyaviy va iqtisodiy aloqalar internet tarmog'iga ko'chib ulgurdi. Xodimlarning ish haqidan tortib turli xil xizmatlar – kommunal to'lovlar, bank, transport uchun to'lovlar, shuningdek, davlat xizmatlari fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari internet tarmog'iga joylashtirildi. Bu esa ularning o'g'irlanish ehtimolini vujudga keltirdi va hozirgi kunda uni himoya qilishning samarali usullari o'ylab topilmagan. Kelgusida chuqurlashish kuzatilayotgan geosiyosiy qarama qarshiliklar fonida o'zaro to'qnashuvlari kiberhujumlar tarzida amalga oshirilishi ehtimoli yuqori. Hozirgi kunda Rossiya-Ukriana urushida yuz minglab kiberjangchilar ishtirok etayotgani haqida ma'lumotlar mavjud.[1] Kiberjangchilar yuqorida qayd etilgan katta axborot tizimlariga, teleraudio efirlarga hujumlar uyutirib ularning normal faoliyatini ishdan chiqarishga harakat qiladi. Bu boradagi qarama qarshilikning yaqqol namunasi Ukriana prezidenti V.Zleneskiyni taslim bo'lish haqidagi dipfeyki bo'ldi.[2] Dipfeyk ma'lum bir shaxsni ovozi, tashqi ko'rini va mimikasini dasturiy ta'minoti vositasida yaratib, unga berilgan matnni o'qishiga erishishdir. Odatda bunday dipfeyklarning siyosiy jihatdangina obyektiv baholash mumkin bo'lib, ayrim hollarda ularni soxta ekanini texnik jihatdan aniqlashning imkoni yo'qdir.

O'zbekiston kabi aholining informatsion madaniyati yuqori bo'lmagan jamiyatlarga ega davlatlarda bu kabi dipfeylarning ommalashuvi ehtimoli juda yuqoridir. Shu sababli ham jamiyat a'zolarini bu kabi internetdagi destruktiv hatti-harakatlardan asrash g'oyatda dolzarb vazifadair. O'zbekistonning geosiyosiy poizitsiyasiga qarshi hujumlar aynan kibertahdidlar ko'rinishida namoyon bo'lish ehtimoli yuqoridir. «Ilgari o'z maqsad va manfaatlarini asosan diplomatiya va

siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yo'liga o'tganiga hammamiz guvohmiz. Afsuski, bunday keng ko'lamli va o'ta ziddiyatli jarayonlarning ta'siri Markaziy Osiyo mintaqasi va uning tarkibiy qismi bo'lgan mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapti», — dedi davlat rahbari.[3] Shunday ekan jamoatchilik orasida internet tarmog'idagi destruktiv hatti-xarakterlar xususida keng qamrovli tushuntirish ishlarini o'tkazish, internet tarmog'ijagi iqtisodiy resurslarni talon taroj qilishga qarshi qaratilgan loyihalarni amalga oshirish zarur. Shu bilan birgalikda raqamlashtirish ko'lamini uning xavfsizligini ta'minlash sur'atida o'zib ketmasligini ta'minlash zarur. Bu boradagi xavfsizlik paradigmasi – har bir samarali himoyalangan ma'lumot muqarrar o'g'irlanadi, degan g'oyadan iborat bo'lishi zarur.

Viktimologik yondashuv – har bir subyektning o'z huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun shaxsiy mas'liyatini oshirishga qaratilgan chora tadbirlardir. Hozirgi ijtimoiy transformatsiya nihoyatda shiddat bilan kechayotgan bir sharoitda ijtimoiy munosabatlarda shaxsning javobgarligi kuchayib bormoqda. O'zaro munosabatlarda internetdagi destruktiv tajovuzlarni qurboni bo'lmaslik uchun qanday harakatlanish haqida ma'lumot olish zarur bo'ladi. Hoh yolg'on ma'lumotlarga asoslangan feyk xabarlar bo'lsin, hoh moliyaviy firibgarliklar bo'lsin, hoh tovlamachilik bo'lsin insonlar ana shunday g'ayrihaqiqiy yoki g'ayrihuquqiy tajovuzlardan o'zini asrash yo'llarini ham bilish zarur bo'lib qolmoqda. Olimlarning qayd etishicha internet texnologiyalari yordamida o'z mulkini talon taroj bo'lishiga yo'l qo'ygan shaxslarni aybdor qurbon deb atash mumkin.[4] Chunki bunday hollarda internetdagi destruktiv harakatlarning qurbonlari informatsion texnik foydalanish shartlaridan bexabar bo'ladilar va buning oqibatida ma'lum bir jinoyatning qurboniga aylanishadi. Umumi olib qaraganda jamiyatning bu boradagi madaniyatidan farqli ravishda internet sohadagi bilimi va foydalanish madaniyati yo'qligi natijasida bu holatga tushib qolganlar. Shu o'rinda qator falsafiy mulohazalar vujudga kelishi tabiiy holdir. Birinchidan, jamiyat a'zolarining bir tekisda taraqqiyot bilan hamnafas holda bilim olishini ta'minlash imkoniyati mavjudmi? Ikkinchidan, jamiyatning yoshi katta a'zolari mana shunday ilg'or texnologiyalarni muntazam ravishda o'zlashtirib olishga qodirmi? Yoinki, agar bunday imkoniyat mavjud emas ekan jamiyat texnologik tomonga qarab ketayotgan bir sharoitda uning sur'atlaridan chetda qolgan a'zolarining taqdiri nima bo'ladi? Bu kelgusida iqtisodiy kambag'allik kabi axborotlashtirish sur'atlaridan chetda qolgan qatlamning vujudga kelishiga olib kelmaydimi? Albatta, bu kabi saollarga hozir mukammal javob berish qiyin va bu prognozlashtirish ilmining tadqiqot obyekti hisoblanadi. Savollar tug'ilishining o'ziyoq taraqqiyot yo'nalishini gumanizm nuqtai nazaridan muvofiqlashtirish zaruratini tushuntirib beradi.

Elektron tijorat va onlayn moliyaviy operatsiyalarning o'sishi onlayn firibgarlikning turli shakllariga turtki berdi. Firibgarlik qilish uchun shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlangan shaxsni o'g'irlash keng tarqalgan muammodir. Firibgar investitsiya sxemalaridan tortib aldamchi onlayn bozorlargacha bo'lgan moliyaviy firibgarliklar raqamli bozorda ehtiyotkor bo'lish zarurligini anglatib turadi.

Ma'lum bo'lishicha 60 foiz onlayn firibgarliklar mobil qurilmalar orqali amalga oshiriladi.[5] Chunki hozirgi kunda inson faoliyati jarayonidagi eng muhim qurilma yoki asbob uning mobil telefoni bo'lib qoldi. Uning quyidagi turlari sanab o'tiladi:

- Telefon firibgarligi;
- SMS-firibgarlik;
- Fishing;
- Sniffing;
- Skimming.

Bunday firibgarlik turlarining o'zidan ko'rinib turibdiki, jamiyat a'zolari oldida noodatiy vaziyatlar turadi. Bunday vaziyatlarda qabul qilingan qarorlar shaxsning iqtisodiy huquqlarining poymol qilinishi bilan yakunlanishi ham mumkin va odatda bunday g'ayrihuquqiy hatti-xarakterlarning mualliflari javobgarlikka tortilmay qoladi. Bu esa internetdagi destruktiv harakatlarning eng murakkab tomonlanlari bo'lib qolmoqda. Anonimlik internetning eng asosiy

xususiyatlari bo'lib, bunda foydalanuvchilarning shaxsi noma'lumicha qolib ketadi. Anonimlik tarafdorlari qayd etishadiki, bu holat shaxsning huquq va erkinliklarini ta'minlanishi bilan bog'liq bo'lib, ismi sir qolgan shaxslarning kelgusida turli tahdidlardan holi bo'lishiga imkoniyatdir. Ularning opponentlari esa internetdagi anonimlik inson huquqlarining buzilishiga olib kelishi, chunki ismi noma'ulm bo'lgan shaxslar boshqa foydalanuvchilarga bema'lol zarur yetkazishlari mumkin bo'ladi. Sohda olib borilgan tadqiqotlar turli so'vovnomalarda ishtirok etish bo'yicha takliflar va ular ba'zan hakkerlarning hujumiga uchrayotgani qayd etilib, ma'lum bir tanlovlarda o'rin berilishini so'rab qilingan murojaatlar natijasida akkauntlarni o'g'irlash holatlari sodir bo'lmoqda. Bunday fishing operatsiyalari natijasida birdaniga minglab akkauntlarning o'g'irlanishi kuzatilmog'ida.[6]

Jismoniy shaxslar shaxsiy ma'lumotlarning ortib borayotgan miqdorini Internetda baham ko'rishlari sababli, maxfiylik buzilishi haqidagi xavotirlar kuchaymog'ida. Ma'lumotni izlash va foydalanuvchi ma'lumotlarini to'plash va ulardan foydalanish bo'yicha axloqiy savollarni tug'diradi. Bundan tashqari, ijtimoiy media maxfiyligi bilan bog'liq muammolar keng tarqalgan bo'lib, foydalanuvchilar ushbu platformalarda shaxsiy ma'lumotlarni almashish va himoya qilish o'rtasidagi nozik muvozanatni boshqaradi.

Hozirgi kunda internetning iqtisodiylashuvi jadallik bilan kechar ekan, shaxslarning ma'lumotlari past niyatlarni ko'zlab harakatlanadigan shaxslarning qo'liga tushib qolishi imkoniyati ham oshmog'ida. Misol uchun, onlayn xaridni amalga oshirayotgan shaxs ixtiyoriy ravishda karta haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishi zarur. Bu esa kelgusida ushbu ma'lumotlarni o'g'irlatish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://www.bbc.com/russian/features-65289878> - Невидимый фронт: как хакеры принимают участие в войне России с Украиной - с обеих сторон
2. <https://voxukraine.org/ru/vydeofejk-zelenskyj-prykazal-pokynut-avdeevku> - ВИДЕОФЕЙК: Зеленский приказал покинуть Авдеевку
3. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/12/22/president/> - Дунёдаги кудратли марказлар энди очикчасига босим ўтказиш йўлига ўтмоқда — Шавкат Мирзиёев
4. Старостенко Олег Александрович (2022). Виктимологические проблемы обеспечения безопасности личности в сети интернет. Вестник Сибирского юридического института МВД России, (2 (47)), 157-161.
5. Сергеев А. Ю., & Широкова О. В. (2023). МОШЕННИЧЕСТВО В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. Цифровая социология, 6 (1), 59-71.
6. Э.Каримов. Кибербулингни ёшлар маънавий-ахлоқий дунёкарашига таъсири (ижтимоий-фалсафий таҳлил). Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши. Андижон, 2024 й. – Б.68.